

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA FONDLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE ACTIVITY OF INVESTMENT FUNDS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

¹Ataniyazov J.X.

²Salixova G.J.

¹I.f.d., prof. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
“Xalqaro moliya” kafedrasi mudiri. ²Mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya Annotation

Maqolada investitsiya fondlari faoliyati to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan va ularning o‘ziga xos jihatlari o‘rganilgan. Tadqiqot material va metodlariga ko‘ra mavzu yuzasidan xorijiy davlatning tajribasi va amaldagi holatlari tadqiq qilingan. Tadqiqot va tahlillar natijalaridan kelib chiqib xulosalar shakllantirilgan hamda O‘zbekistondagi investitsiya fondlarini rivojlantirishga oid taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

The article provides information on the activities of investment funds and explores their specific aspects. According to the research materials and methods, the experience and practical situations of a foreign country were studied. Conclusions were formed based on the results of research and analysis, and proposals and recommendations were developed for the development of investment funds in Uzbekistan.

Kalit so‘zlar:

Key words:

iqtisodiy o‘shish, xalqaro investitsiya fondlari, investitsion strategiya, diversifikatsiya, likvidlik, to‘lov va moslashunchanlik, monitoring, investitsiya portfeli, alternativ investitsiyalar, soliqni rag‘batlantirish, jahon tajribasi.

economic growth, international investment funds, investment strategy, diversification, liquidity, payment and flexibility, monitoring, investment portfolio, alternative investments, tax incentives, global experience.

Kirish.

Hozirgi kunga kelib har bir davlat iqtisodiyoti uchun investitsiya fondlari zaruriyati kundan kunga ortib bormoqda. Rivojlangan mamlakatlarda investitsiya fondlari va xalqaro investitsiya fondlari mamlakat va mintaqa iqtisodiyoti o‘shishiga ijobiy ta‘sir eta oladi. Qulay investitsiya muhitini yaratish investitsiya fondlarini shiddatli rivojlantirishga ko‘maklashadi, ular vaqti kelib jahon iqtisodiy hamjamiyatiga qo‘shilishga ko‘maklashuvchi xalqaro investitsiya fondlari paydo bo‘lishiga sharoitlar yaratadi. Investitsiya fondlari uzoq

tarixga ega, ularning vujudga kelishi XVIII asrga borib taqaladi. 1774-yilda Niderlandiyada “Eendracht Maakt Magt” nomli shunga o‘xshash tashkilot tuzilgan. Britaniyada 1836-yilda “West Cornwall Mining Investment Company” tashkil topgan, 1849-yilda Shvetsariyada esa “Société civile Genevoise d’emploi de fonds” yaratildi. AQSH da esa ilk bor “Scottish American Investment Trust” 1873-yilda o‘z faoliyatini boshlagan. Hozirgi kunga kelib Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, va boshqa yirik mamlakatlarda ham ko‘plab investitsiya fondlari faoliyat

yuritmoqda. 2023 yil holatiga ko‘ra, Yevropa Ittifoqida taxminan 5,000 dan ortiq investitsiya fondlari faoliyat yuritmoqda. Yaponiyada investitsiya fondlarining soni 2023 yil holatiga ko‘ra, taxminan 1,000 dan ortiqdir. Bu raqam Yaponiya moliya bozorining o‘ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi. Mamlakatimizga kelsak, investitsiya fondlarining amaliy holati qoniqarli darajada emas. Qimmatli qog‘ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi tomonidan olib borilgan investitsiya fondlarining moliyaviy tahlili natijasida ularning kuzatuv kengashlari va investitsiya aktivlarini ishonchli

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Investitsiya fondi keng qamrovli tushuncha bo‘lib, unga turli manbalarda turlicha ta‘riflar keltirib o‘tilgan. Bizning qonunchiligimizda “Investorlarning pul mablag‘larini jalb etish va ularni investitsiya aktivlariga qo‘yish maqsadida aksiyalar chiqarishni amalga oshiruvchi yuridik shaxs — aksiyadorlik jamiyati investitsiya fondidir.”¹ deya izoh berilgan.

Investitsiya fondlari tushunchasi borasida, ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ham ta‘riflar berilgan bo‘lib, Zvi

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqolada investitsiya fondlari tushunchasiga xorijiy olimlar tomonidan berilgan ta‘riflar o‘rganilgan. O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlardagi mavjud investitsiya fondlarining amaliy holatlari tahlil qilinib, iqtisodchi olimlarining mamlakat

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Investitsiya fondlari o‘z faoliyatini qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish bo‘yicha vakolatli davlat organi tomonidan

boshqaruvchilariga nisbatan talablarini qiyinlashtirilishi natijasida mamlakatimizdagi ko‘plab investitsiya fondlari faoliyatini yuritishga to‘siqlar paydo bo‘lmoqda. Natijada aksiyadorlik jamiyatlariga aylangan investitsiya fondlari tomonidan bir qator qonunni buzish holatlari ham qimmatli qog‘ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi tomonidan aniqlangan. Bu kabi muammolar bu sohada ko‘plab izlanishlar olib borilishini taqozo etadi. Quyida bu sohadagi muammolar va uning yechimlariga to‘xtalib o‘tiladi.

Bodiy, Aleks Kanelarning fikriga ko‘ra, “Investitsiya fondlari moliyaviy vositachilar bo‘lib, individual investorlar tomonidan to‘plangan mablag‘larni yig‘adi va ushbu mablag‘larni turli xil qimmatli qog‘ozlar yoki boshqa aktivlarga investitsiya qiladi. Aktivlarni birlashtirish investitsiya kompaniyalarining asosiy g‘oyasi hisoblanadi. Har bir investor investitsiya fondi tomonidan tashkil etilgan portfelga o‘z sarmoyasiga mos ravishda da‘vo qiladi. Bu fondlar kichik investorlar uchun katta hajmdagi investitsiyalarning foydalarini olish imkoniyatini yaratadi”² deya izohlanadi.

iqtisodiyotining rivojlanishida investitsiya fondi o‘rni va ahamiyatini ifodalovchi manbalarining tahliliga bag‘ishlangan ilmiy asarlari va maqolalari o‘rganilgan. Maqolada guruhlashtirish, iqtisodiy-statistik tahlil hamda sintezlash, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi.

beriladigan litsenziya asosida amalga oshiradi. Ular amaldagi qonunchilik asosida o‘z nizom faoliyatini ijobiy amalga oshirish uchun, rivojlanish istiqbollaridagi vazifalarini hal qilish

¹ O‘zbekiston Respublikasi “Investitsiya va pay fondlari to‘g‘risida” Qonunidan 2015-yil 29-iyun.

² Zvi Bodiy, Aleks Kane, Alan J. Marcus, “Essentials of Investments” McGraw Hill LLC, 1325 Avenue of the

Americas, New York, NY 10121. Copyright © 2022/ Chapter 4/ Mutual Funds and Other Investment Companies/ page 87, https://vk.com/wall-169240848_29421

uchun tegishli mablag'larga ega bo'lishlari, mablag'lardan samarali foydalanishlari va uni ko'paytirish yo'llarini qidirib topishlari talab etiladi. Shu boisdan investitsiya fondlari moliyasini, uning daromadlari, xarajatlari va sof foydasi dinamikasining tahlili orqali o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Investitsiya fondlari quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- Bitta investor o'zi kira olmagan qimmatli qog'ozlarga investitsiya qilish;
- Investitsiya riskini diversifikatsiya qilish;
- Umumiy foyda olish.

Investitsiya fondi ma'lum bir investitsiya strategiyasiga amal qilib faoliyat yuritadi, misol uchun, faqatgina bir kompaniya yoki bir nechta tadbirkorlik subyektlari aksiyalariga sarmoya kiritadi. Mana shu

kompaniya aksiyalariga investitsiya qilishni istagan har qanday investor ushbu fondga pul kiritishi mumkin. Buning evaziga, u fondagi ulush yoki birliklarni oladi, bu uning to'lovini ifodalaydi. Fond tomonidan to'plangan pulni mutaxassislar jamoasi boshqarib, kompaniya aksiyalarini sotib olish va sotish, portfelni boshqarish bilan shug'ullanadi. Agar fond foyda keltirsa, bu foyda fondga qaytariladi yoki ishtirokchilarga dividend sifatida to'lanadi. Nihoyat, fond o'z ulushlarini yoki birliklarini investorlar xohlaganida sotib olib, ularga pulni qaytarib beradi va fondan chiqish imkoniyatini taqdim etadi.

Jahon amaliyotida investitsiya fondlarining bir necha turlari mavjud, jumladan, o'zaro fondlar, birja savdosi qilinadigan fondlar (ETFlar) va xedj-fondlar, har birining o'ziga xos investitsiya strategiyasi va xavf darajasi mavjud.

1- jadval

Investitsiya fondlarining afzalliklari va kamchiliklari³

<p>Professional boshqaruv: Investitsiya fondlari tajribali mutaxassislar tomonidan boshqariladi, ular bozor tahlili va chuqur tadqiqotlarga kirish huquqiga ega. Bu tajribali boshqaruvchilar asoslangan va ma'lumotlarga tayangan qarorlar qabul qilib, fondning portfelini samarali boshqaradilar. Bu investorlarga keng qamrovli tahlil va tajribali boshqaruvdan foydalanish imkonini beradi, natijada investitsiya imkoniyatlari yaxshilanadi va risklar kamaytiriladi.</p>	<p>Boshqaruvni yo'qotish: Fondga sarmoya kiritish orqali investorlar o'z pullarini boshqaruvchi mutaxassislarga ishonadilar va ularning qarorlariga tayanishadi. Investorlar pullarining qanday va qachon investitsiya qilinishi ustidan bevosita nazorat qila olmaydilar. Bu investorlar uchun individual investitsiya qarorlarini qabul qilish imkoniyatini yo'qotish va boshqaruvchining qarorlariga tayanish ma'nosini anglatadi.</p>
<p>Diversifikatsiya: Investitsiya fondlari ko'plab turli qimmatli qog'ozlarga sarmoya kiritishi mumkin, bu esa investorlarning portfellarini diversifikatsiya qilishga yordam beradi va risklarni kamaytiradi.</p>	<p>Bozor xavfi: Investitsiya fondlari faol boshqarilganligi sababli, ular bozor o'zgarishlariga juda sezgir bo'lishi mumkin va yuqori darajada o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Bu fondning qiymati tezda kamayishi yoki maqsadli qiymatga yetishi uzoq vaqt olishi mumkinligini anglatadi. Bozorning tezkor o'zgarishlari yoki iqtisodiy sharoitlarning o'zgarishi fondning natijalariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.</p>
<p>Moslashuvchanlik: Investitsiya fondlari investorlar uchun turli variantlarni taqdim etadi. Investorlar xavf darajasi, daromad potentsiali va investitsiya qilmoqchi bo'lgan aktiv turlari asosida fondlarni tanlashlari mumkin. Bu, o'z navbatida, investorlarning individual ehtiyojlariga va moliyaviy maqsadlariga mos keladigan investitsiya strategiyalarini tanlash imkoniyatini beradi.</p>	<p>Likvidlikning yetishmasligi: Ba'zi investitsiya fondlari yuqori darajada likvid bo'lmazligi mumkin. Ular investorlarning o'z aksiyalarini qachon va qanday qaytarishi mumkinligi bo'yicha cheklovlar qo'yishi mumkin. Bu investorlar uchun zarur bo'lganda pulni tezda olish yoki aksiyalarni sotish imkoniyatini cheklashi mumkin, bu esa likvidlik muammolariga olib keladi.</p>
<p>Likvidlik: Ko'pgina investitsiya fondlari, ayniqsa birja savdosi qilinadigan fondlar (ETFlar), investorlar uchun o'z</p>	<p>To'lovlar va xarajatlari: Investitsiya fondlari ko'pincha boshqaruv xarajatlari va qimmatli qog'ozlarni sotib olish va sotish bilan bog'liq tranzaksiya xarajatlari ega bo'ladi.</p>

³ <https://www.investopedia.com/terms/i/investment-fund.asp> sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

<p>aksiyalarini sotish va naqd pulga aylantirish imkoniyatini taqdim etadi.</p>	<p>Boshqaruv xarajati fondning portfelini boshqarish uchun to‘lanadigan yillik haqni ifodalaydi, tranzaksiya xarajatlari esa aktivlarni sotib olish yoki sotish jarayonida yuzaga keladigan qo‘shimcha xarajatlarni o‘z ichiga oladi. Bu to‘lovlar va xarajatlar fondning umumiy daromadiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.</p>
<p>Yaxshi monitoring: Investitsiya fondlari muntazam ravishda monitoring qilinadi va portfelni optimallashtirish uchun faol ravishda boshqariladi.</p>	<p>Fondning maqsadiga mos kelmaslik: Ba‘zi fondlar investorlarning individual investitsiya maqsadlariga yoki ehtiyojlariga mos kelmasligi mumkin, bu esa investorlarning investitsiya strategiyasini to‘g‘ri tanlashlarini qiyinlashtirishi mumkin.</p>

Dunyo miqyosida rivojlangan mamlakatlar investitsiya fondlarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratadilar. Misol uchun, AQShni oladigan bo‘lsak, bu davlatning investitsiya fondlarini rivojlantirishdagi strategiyalari keng qamrovli bo‘lib, turli yo‘nalishlarda amalga oshiriladi. Ular, odatda, regulyatorik muhiti, investitsiya mahsulotlari, innovatsiya va bozor strukturasi kabi sohalarda o‘zgarishlar va takomillashtirishlarga qaratilgan bo‘ladi. AQShda investitsiya fondlari soni doimiy ravishda o‘zgarib turadi, ammo 2024-yil holatiga ko‘ra, AQShda 10,000 dan ortiq investitsiya fondlari mavjud. Bu fondlar turli xil kategoriyalarga bo‘linadi. Misol uchun,

- ❖ O‘zaro fondlar (Mutual Funds): Bular aksiyalar, obligatsiyalar yoki boshqa aktivlar to‘plamini o‘z ichiga oladi va umumiy investorlar uchun ochiq hisoblanadi.
- ❖ Birja fondlari (Exchange-Traded Funds, ETFs): Bu fondlar aksiyalar kabi birjalarda savdo qilinadi va turli xil aktivlarni o‘z ichiga olishi mumkin.
- ❖ Xususiy kapital fondlari (Private Equity Funds): Bu fondlar xususiy kompaniyalarga investitsiya qiladi va odatda katta miqdordagi sarmoyalar talab qiladi.
- ❖ Hedge fondlar (Hedge Funds): Bu fondlar yuqori darajadagi risk va imkoniyatlarni taklif qiladi, ko‘pincha turli strategiyalar va investitsiya texnikalaridan foydalanadi.
- ❖ Pensiya fondlari (Pension Funds): Ular xodimlarning pensiya hisoblarini

boshqaradi va uzoq muddatli investitsiyalarni amalga oshiradi.

AQSH investitsiya fondlarini rivojlantirishda o‘zining asosiy yo‘nalishlarini aniq ishlab chiqqan. Misol tariqasida, Investitsiya fondlari AQShda “Securities and Exchange Commission” (SEC) ya‘ni, “Qimmatli qog‘ozlar va Birja Komissiyasi” tomonidan tartibga solinadi. SEC investitsiya fondlari uchun qattiq qoidalar va hisobot talablarini belgilaydi, bu esa investorlarni himoya qilish va bozorning shaffofligini ta‘minlashga yordam beradi. “Dodd-Frank Act” qonuni moliyaviy krizislarni oldini olish va moliyaviy tizimni mustahkamlash maqsadida qabul qilingan bo‘lib, moliyaviy tashkilotlar va investitsiya fondlari uchun qat‘iy regulyatorik talablarni belgilaydi. Bu qonun investitsiya fondlarini regulyatorik risklarni kamaytirish va moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash uchun yordamlashadi. AQShda o‘zaro fondlar va birja fondlari juda mashhur bo‘lib, ular investorlar uchun turli xil aktivlarni diversifikatsiya qilish imkoniyatini beradi. O‘zaro fondlar, aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlarga sarmoya kiritadi, birja fondlari esa birja orqali savdo qiladi va indekslarni kuzatadi.

AQShda fintech (moliyaviy texnologiyalar) sohasida katta o‘shish kuzatilmoqda. Hozirda investitsiya fondlari va platformalar yangi texnologiyalarni, masalan, blokcheyn va big data (katta ma‘lumot) tahlillarini qo‘llab-quvvatlamogda. Blokcheyn - markazlashtirilmagan va xavfsiz ma‘lumotlar

bazasi texnologiyasi bo‘lib, ma‘lumotlar bloklar shaklida saqlanadi va har bir blok oldingi blok bilan ulanadi, bu esa ma‘lumotlarning o‘zgartirilishini yoki soxtalashtirilishini qiyinlashtiradi. Bu texnologiyalar investitsiya jarayonlarini samaraliroq va shaffofroq qilishga yordam beradi.

Retirement Accounts: AQShda pensiya jamg‘armalariga soliq imtiyozlari orqali investitsiya fondlariga sarmoya kiritish imkoniyati taqdim etilgan. Bu rag‘batlantiruvchi mexanizm bo‘lib, investorlarni uzoq muddatli jamg‘armalarni yaratishga undaydi va

Xulosa va takliflar.

Mamlakatimizda investitsiya fondlari faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun hukumat tomonidan quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- Regulyatorlik muhitini yaxshilash: Investitsiya fondlari uchun aniq, barqaror va ishonchli regulyatorlik muhitini yaratish. Bu, investorlar va fond boshqaruvchilari uchun qonuniy xavfsizlikni ta‘minlaydi va investitsiya muhitining barqarorligini oshiradi.

- Soliq imtiyozlari va rag‘batlar: Investitsiya fondlariga soliq imtiyozlari va rag‘batlar taqdim etish, masalan, daromad solig‘idan chegirmalar yoki soliq to‘lovlarining kechiktirilishi orqali investorlarni jalb qilish.

- Investitsiya muhitini yaxshilash: Bozor infratuzilmasini yaxshilash, likvidlikni oshirish va investitsiya imkoniyatlarini kengaytirish orqali investitsiya muhitini yaxshilash. Bu yangi investitsiya fondlari va investorlarni jalb qiladi.

- Ochiqlik va shaffoflikni oshirish: Fondlar va bozor faoliyati haqida ochiq va aniq ma‘lumotlarni taqdim etish orqali shaffoflikni oshirish. Investorlar uchun to‘liq ma‘lumotlarni taqdim etish, ularning qaror qabul qilishlarini osonlashtiradi.

- Risklarni boshqarish tizimlarini rivojlantirish: Risklarni samarali boshqarish tizimlarini joriy qilish va risklarni baholash

moliyaviy xavfsizlikni ta‘minlaydi. Bundan tashqari, investitsiya fondlari va boshqa moliyaviy mahsulotlar uchun soliq imtiyozlarini taklif qilish orqali investorlar uchun qo‘shimcha manfaatlar yaratiladi va kapital qo‘yilmalar soni oshishiga erishiladi. Bu jarayonlarda investitsiya fondlari va regulyatorlar investorlar uchun ta‘lim dasturlarini taklif etishi juda muhim ahamiyatga ega. Bu dasturlar investorlarning ma‘lumotli qarorlar qabul qilishiga yordam beradi va moliyaviy xatarlardan saqlanishga ko‘maklashadi.

uchun ilg‘or metodologiyalarni qo‘llab-quvvatlash. Shu yo‘l bilan fondlarining barqarorligini va xavfsizligini ta‘minlashga erishish mumkin.

- Innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash: Fintech innovatsiyalari, blokcheyn texnologiyalari va boshqa yangi texnologiyalarni investitsiya jarayonlariga joriy qilishni rag‘batlantirish. Natijada, fondlarning samaradorligini oshirish va yangi investitsiya imkoniyatlarini yaratish mumkin.

- Xalqaro hamkorlik: Xalqaro investitsiya hamkorliklarini rivojlantirish va global investitsiya tajribasini o‘rganish. Xalqaro investitsiya fondlari bilan tajriba almashish va global standartlarga mos keluvchi tizimlarni joriy qilish.

- Xavfsizlikni ta‘minlash: Investitsiya fondlarining moliyaviy va ma‘lumot xavfsizligini ta‘minlash uchun qattiq xavfsizlik chora-tadbirlarini joriy qilish. Buning natijasida investorlar ishonchini oshirish va fondlar faoliyatining barqarorligini ta‘minlashga erishiladi.

- Investitsiya strategiyalarini qo‘llab-quvvatlash: Mahalliy iqtisodiy sektorlarga sarmoya kiritishni rag‘batlantirish va maxsus sektorlar yoki tarmoqlarga yo‘naltirilgan investitsiya fondlarini qo‘llab-quvvatlash. Bu vazifalarni bajarish orqali kelajakda O‘zbekistonda investitsiya fondlari faoliyatini

takomillashtirish va bu borada ulkan yutuqlarga erishish mumkin.

Yuqorida keltirilgan ilmiy taklif va tavsiyalardan kelib chiqqan holda, ularni chuqur

o‘rganib, tahlil qilish va asoslab amaliyotga tadbiq etish yaqin kelajakda o‘z natijasini berishiga ishonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Investitsiya va pay fondlari to‘g‘risida” Qonuni 2015-yil 29-iyun
2. Zvi Bodiy, Aleks Kane, Alan J. Marcus, “**Essentials of Investments**” McGraw Hill LLC, 1325 Avenue of the Americas, New York, NY 10121. Copyright © 2022/ Chapter 4/ Mutual Funds and Other Investment Companies/ page 87, https://vk.com/wall-169240848_29421
3. <https://www.investopedia.com/terms/i/investment-fund.asp> sayti
4. <https://www.sec.gov> sayti
5. <https://www.ici.org> sayti
6. <https://www.blockchainresearchinstitute.org> sayti